

DESADAPTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS: PRINCIPAIS FATORES CONTRIBUINTES E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

¹Bruna Luiza HELENA

²Isadora Nunes GONÇAVES

³Maria Eduarda CHEROBIM

⁴Maria Fernanda de Oliveira MARTINS

⁵Heloisa Helena Silva Bolzan GOLÇALVES

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: dezembro 2024

DOI [10.5281/zenodo.15364759](https://doi.org/10.5281/zenodo.15364759)

RESUMO

A adaptação marginal é um fator crítico para o sucesso e a longevidade das restaurações indiretas, desempenhando papel fundamental na manutenção da integridade, na saúde periodontal e na prevenção de cáries secundárias. Este estudo teve como objetivo identificar os principais fatores associados à desadaptação marginal, analisar suas consequências clínicas e explorar métodos de diagnóstico e prevenção. Foi realizada uma revisão de literatura com artigos publicados entre 2010 e 2024 nas bases de dados PubMed, SciELO e outras fontes complementares. Os critérios de inclusão consideraram conteúdos que abordassem aspectos como preparo dentário, técnicas de moldagem, escolha de materiais restauradores, métodos de cimentação e tecnologias digitais. Foram excluídos estudos fora do período estabelecido ou que não abordassem sobre a adaptação cervical. Os resultados indicaram que falhas técnicas como preparos inadequados, uso incorreto de materiais de moldagem ou cimentação, estão entre as principais causas de desadaptação marginal. Além disso, a infiltração marginal, inflamações gengivais, cáries secundárias e fraturas foram identificadas como complicações recorrentes. Em contrapartida, o avanço de tecnologias digitais, como scanners intraorais e sistemas CAD/CAM, demonstraram ser uma abordagem promissora, proporcionando maior precisão na confecção e avaliação das restaurações, reduzindo significativamente os riscos de complicações futuras. Conclui-se que os fatores que impactam a adaptação marginal incluem o preparo dental, a técnica de moldagem, o material restaurador e o processo de cimentação. Ademais, a

¹ Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP. bruluzahelena@gmail.com

² Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP. Isa_ng17@outlook.com

³ Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP. mariaeduardacherobim@gmail.com

⁴ 4Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I São José do Rio Preto/SP. mafermartins@icloud.com

⁵ 5Mestre em Clínica Odontológica com concentração em Prótese Dentária; Especialista em Gestão Educacional; Professora da Disciplina de Prótese do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP. Autora correspondente: heloisabolzan@hotmail.com

adoção de protocolos baseados em evidências e a capacitação da equipe técnica são fundamentais para alcançar esses objetivos.

Palavras-chave: Adaptação Marginal Dentária. Restaurações Intracoronárias. Longevidade. Prótese Parcial Fixa. Materiais Dentários.

MALADAPTATION OF INDIRECT RESTORATIONS: MAIN CONTRIBUTING FACTORS AND EVALUATION METHODS

ABSTRACT

Marginal adaptation is a critical factor for the success and longevity of indirect restorations, performing a fundamental role for the maintenance of integrity, periodontal health, and preventing secondary caries. This study aimed to identify the main factors associated with marginal misfit, analyze its clinical consequences, and explore diagnostic and preventive methods. A literature review was conducted using articles published between 2010 and 2024 from PubMed, SciELO, and other complementary sources. Inclusion criteria considered studies addressing tooth preparation, impression techniques, selection of restorative materials, cementation methods, and digital technologies. Studies outside the specified period or with insufficient sample sizes were excluded. The results indicated that technical failures, such as improper preparations or incorrect use of impression or cementation materials, are among the main causes of marginal misfit. Furthermore, marginal leakage, gingival inflammation, secondary caries, and fractures were identified as recurrent complications. On the other hand, advances in digital technologies, such as intraoral scanners and CAD/CAM systems, demonstrated promising approaches, providing greater accuracy in the fabrication and evaluation of restorations, significantly reducing the risk of future complications. It was concluded that factors impacting marginal adaptation include dental preparation, impression technique, restorative material, and the cementation process. Moreover, adopting evidence-based protocols and training technical teams are essential to achieving these goals.

Keywords: Marginal dental adaptation. Intracoronary restorations. Longevity. Fixed partial dentures. Dental materials.

1 INTRODUÇÃO

A adaptação marginal adequada é um dos principais fatores para o sucesso e a longevidade das restaurações indiretas, influenciando diretamente a integridade estrutural, a saúde periodontal e a prevenção de cáries secundárias ¹.

Restaurações mal adaptadas, com falhas nas margens, podem favorecer a infiltração de microrganismos, resultando em acúmulo de biofilme promovendo a inflamação gengival e até mesmo em reabsorção óssea, o que compromete significativamente o tratamento ¹.

Devido à importância clínica e funcional da adaptação marginal, cada etapa do processo restaurador; desde o preparo dentário até a cimentação final; exige uma atenção minuciosa para minimizar riscos de falhas e garantir a durabilidade da restauração ¹.

A odontologia restauradora moderna oferece uma ampla gama de materiais e métodos para restaurar dentes com perda estrutural significativa ¹.

As opções de restaurações indiretas incluem inlays, onlays, coroas e laminados cerâmicos, cada uma sendo projetada para necessidades clínicas específicas, como a resistência estrutural e a estética do dente restaurado ².

Esses procedimentos geralmente utilizam materiais como cerâmica ou resina composta, cuja escolha depende da localização do dente e da quantidade de estrutura dentária remanescente.

Para dentes posteriores, as cerâmicas são frequentemente preferidas devido à sua resistência superior a forças mastigatórias, enquanto para dentes anteriores, onde a estética é um fator predominante, a escolha de materiais pode priorizar a aparência e a harmonia com os dentes naturais ².

No entanto, o sucesso clínico das restaurações indiretas não depende apenas da escolha do material, mas também de uma adaptação marginal precisa. A adaptação marginal refere-se ao encaixe exato da restauração na estrutura do dente preparado, sem lacunas ou espaços que possam comprometer o selamento e a retenção da restauração. Margens desadaptadas podem expor o cimento à cavidade oral, favorecendo sua dissolução e aumentando a suscetibilidade à infiltração bacteriana ³.

Diferentes fatores clínicos e técnicos afetam a precisão da adaptação marginal. Erros de preparo dentário, uso inadequado de materiais de moldagem, técnicas de cimentação incorretas e falhas no trabalho laboratorial estão entre as causas mais comuns de desadaptação ⁴.

O preparo inadequado, por exemplo, pode gerar retenção insuficiente, comprometendo a estabilidade da peça restauradora. Adicionalmente, moldagens imprecisas e uso incorreto de materiais cimentantes também podem impactar negativamente a adaptação marginal e a retenção da restauração ⁵.

Na última década, o desenvolvimento de novas tecnologias, como o CAD/CAM, a tomografia computadorizada e as técnicas digitais, possibilitou uma precisão maior na avaliação e controle da adaptação marginal ⁶.

Essas inovações permitem diagnósticos mais acurados e facilitam a identificação de falhas antes da cimentação definitiva, aumentando a previsibilidade dos tratamentos restauradores. Contudo, mesmo com essas ferramentas, a literatura ainda relata uma alta taxa de falhas decorrentes de desadaptações marginais, o que destaca a importância de protocolos clínicos rigorosos e da capacitação contínua dos profissionais ⁶.

Este estudo teve como objetivo identificar os principais fatores associados à desadaptação marginal, analisar suas consequências clínicas e explorar métodos eficazes de diagnóstico e prevenção e correção dessas inadequações.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A adaptação marginal das restaurações indiretas é um aspecto essencial para o sucesso clínico a longo prazo, e a desadaptação cervical, em especial, pode comprometer a integridade da restauração. Diversos fatores influenciam a precisão dessa adaptação, e cada etapa do processo restaurador contribui para o resultado. A seguir, são abordados os principais aspectos que

influenciam a desadaptação das restaurações indiretas.

2.1.1 Técnicas de Preparo e Adesão

O preparo dental é uma etapa determinante para a retenção e a adaptação marginal. Preparos subgingivais, em particular, apresentam um desafio maior, pois a visibilidade e o acesso são limitados, o que pode comprometer a uniformidade do preparo e, conseqüentemente, a precisão da moldagem. Além disso, protocolos de adesão específicos, como a seleção de cimentos resinosos apropriados e o controle da espessura da linha de cimentação, são fundamentais para melhorar a adaptação marginal ⁴.

Esses cuidados minimizam a infiltração bacteriana e aumentam a durabilidade da restauração, proporcionando um selamento adequado ⁴.

2.1.2 Técnica de Moldagem

Defeitos na moldagem, como bolhas de ar e distorções, afetam diretamente a adaptação marginal. Bolhas podem surgir devido a uma mistura inadequada do material de moldagem, enquanto distorções podem ocorrer se o material for removido antes de atingir a cura completa ou com força excessiva ⁷.

Escolher materiais de qualidade e capacitar a equipe sobre as técnicas adequadas de manipulação e remoção da moldagem são essenciais para minimizar esses erros e obter cópias precisas dos preparos ⁷.

2.1.3 Confeção da Restauração Indireta

Erros durante a confecção de restaurações indiretas de resina composta, como uma contração inadequada do material, também afetam a adaptação cervical. Materiais restauradores que possuem baixa taxa de contração, controle de temperatura e umidade durante o processo de fabricação são fatores importantes para garantir a qualidade da restauração final. A contração do material durante a polimerização, por exemplo, pode gerar discrepâncias marginais que comprometem o ajuste e aumentam a suscetibilidade à infiltração ⁸.

2.1.4 Cimentação

A escolha do cimento e a técnica de aplicação influenciam diretamente a adaptação marginal. Cimentos resinosos oferecem adesão adequada, mas podem sofrer contração durante a polimerização, impactando a adaptação ao longo do tempo. Além disso, o controle da espessura da

linha de cimentação e a remoção de excessos de forma correta são essenciais para garantir o sucesso do procedimento ⁹.

A aplicação cuidadosa do cimento, considerando a quantidade necessária e o tempo de cura, pode melhorar o selamento e reduzir os riscos de falhas clínicas ⁹.

2.1.5 Ajuste Oclusal

Um ajuste oclusal inadequado gera tensões desnecessárias na restauração, o que, ao longo do tempo, pode causar desadaptação e fraturas na peça restauradora ¹⁰.

Ajustes meticulosos após a cimentação são fundamentais para garantir conforto ao paciente e preservar a integridade da restauração ¹⁰.

Realizar ajustes oclusais adequados, ajuda a prevenir problemas oclusais que podem comprometer a funcionalidade e a estabilidade da restauração a longo prazo ¹⁰.

2.1.6 Tecnologias Digitais

A introdução de scanners intraorais e sistemas CAD/CAM trouxe precisão significativa para o planejamento e execução de restaurações indiretas. Essas tecnologias reduzem os erros inerentes às técnicas convencionais de moldagem,

proporcionando maior previsibilidade e precisão na adaptação marginal ^{6, 11, 12}.

Além disso, o uso de tecnologias digitais permite ajustes em tempo real, resultando em adaptações marginais mais adequadas e menor incidência de complicações clínicas ^{6, 13}.

2.2 Fatores que influenciam na Desadaptação Cervical

Além dos fatores técnicos, a desadaptação marginal afeta diretamente a saúde bucal, contribuindo para o acúmulo de biofilme e o desenvolvimento de problemas secundários.

2.2.1 Acúmulo de Biofilme

Margens mal adaptadas favorecem o acúmulo de biofilme, o que pode levar à inflamação gengival e ao desenvolvimento de cáries secundárias. Estudos indicam que o acúmulo crônico de placa em áreas desadaptadas está associado à perda óssea e à inflamação gengival ^{14, 15}.

2.2.2 Cárie Secundária

A má adaptação marginal é um fator comum no desenvolvimento de cáries secundárias. A falta

de um selamento adequado cria um espaço onde bactérias podem se alojar, facilitando a desmineralização da estrutura dentária ¹⁶.

Restaurações indiretas em resina composta tendem a apresentar maior incidência de cáries secundárias em comparação com materiais como cerâmica pura e metal-cerâmica ¹⁶.

2.2.3 Inflamação e Recessão Gengival

Restaurações mal adaptadas, especialmente com margens subgengivais, podem causar inflamação gengival e, em longo prazo, levar à recessão gengival ¹⁵.

Essas complicações comprometem a saúde periodontal e dificultam os cuidados de manutenção, aumentando o risco de perda óssea ¹⁵.

2.2.4 Reabsorção Óssea

A inflamação persistente decorrente da desadaptação marginal pode resultar em reabsorção óssea, comprometendo a estabilidade da prótese e exigindo intervenções adicionais. Essa condição afeta tanto a saúde bucal quanto a estética do paciente ¹⁷.

2.2.5 Fratura da Restauração ou do Dente Subjacente

A sobrecarga oclusal causada por desadaptação aumenta o risco de fratura da restauração ou do dente subjacente, especialmente em materiais restauradores menos resistentes¹⁸.

Essa complicação é mais corriqueira em restaurações realizadas em dentes posteriores, que são submetidos a forças mastigatórias intensas¹⁸.

2.2.6 Problemas Estéticos

Desajustes marginais podem resultar em problemas estéticos, como desníveis no sorriso, inflamação gengival e alterações no perfil de emergência. Essas complicações afetam tanto a aparência quanto a funcionalidade da reabilitação, comprometendo a satisfação do paciente¹⁹.

2.2.7 Materiais Restauradores

A escolha do material influencia a adaptação marginal e a resposta biológica dos tecidos circundantes. As cerâmicas, por exemplo, proporcionam uma estética superior e menor acúmulo de biofilme, sendo indicadas para áreas onde a estética é uma prioridade^{11, 12, 20}.

Por outro lado, as resinas compostas, embora mais suscetíveis a cáries secundárias, são preferidas nas situações em que ajustes futuros são previsíveis^{21, 6}.

Profissionais de odontologia devem estar atualizados sobre os avanços em técnicas de adaptação marginal para garantir protocolos clínicos baseados em evidências²¹.

2.3 Métodos para Avaliar a Desadaptação Cervical

A correta avaliação da adaptação marginal das restaurações é essencial para evitar falhas clínicas e aumentar a longevidade das próteses. Diversos métodos de diagnóstico podem auxiliar na prevenção e correção das inadequações marginais, promovendo uma prática clínica mais precisa e segura⁶.

A seguir, são discutidos alguns métodos utilizados para avaliar a desadaptação cervical.

2.3.1 Inspeção Visual e Exploratória

A inspeção visual, combinada com a sondagem exploratória ao longo da interface dente-restauração, é um método amplamente utilizado para identificar desadaptações marginais. Essa técnica permite que o operador avalie a adaptação através da sensibilidade tátil e

visual, detectando possíveis irregularidades na interface restauradora ^{6, 22, 23}.

No entanto, a precisão deste método depende substancialmente da experiência e habilidade do profissional, o que pode limitar a confiabilidade dos resultados, especialmente em áreas de difícil acesso visual e em casos de margens subgengivais ²².

2.3.2 Radiografia Convencional

Radiografias interproximais e periapicais são métodos comuns na avaliação da adaptação marginal, especialmente em regiões posteriores onde o acesso visual é limitado. As radiografias permitem identificar desadaptações marginais e áreas de infiltração que não são visíveis clinicamente ²⁴.

No entanto, a precisão da radiografia convencional é limitada devido à sobreposição de estruturas anatômicas e à incapacidade de fornecer uma visão tridimensional da interface dente/restauração ²⁵.

Além disso, pequenas discrepâncias podem passar despercebidas, especialmente em restaurações com margens finas e em áreas interproximais ²⁵.

2.3.3 Tecnologias Digitais (CAD/CAM e Scanners Intraorais)

A introdução de tecnologias digitais, como scanners intraorais e sistemas CAD/CAM, trouxe avanços significativos na avaliação e adaptação de restaurações indiretas. Os scanners intraorais de alta resolução permitem a captura detalhada da anatomia dentária, produzindo modelos digitais precisos que auxiliam no diagnóstico, planejamento e avaliação das margens restauradoras ¹¹.

O sistema CAD/CAM, combinado com o uso de scanners intraorais, permite capturar imagens tridimensionais do preparo dentário. Com o auxílio do software, é possível identificar espaços entre a restauração e o dente, localizando áreas com falhas na adaptação marginal. Isso possibilita ao dentista realizar ajustes digitais antes da finalização da restauração, assegurando maior precisão, rapidez no diagnóstico e correção dos problemas encontrados ²⁶.

2.4 Implicações Clínicas

A desadaptação marginal nas restaurações indiretas acarreta diversas complicações clínicas que comprometem a longevidade do tratamento e a saúde do paciente. Uma adaptação marginal inadequada pode resultar em infiltração bacteriana, promovendo o desenvolvimento de cárie secundária e inflamação gengival ¹⁴.

Com o tempo, a presença de biofilme ao redor das margens mal adaptadas pode causar

inflamação gengival e conseqüentemente a perda óssea, podendo levar a necessidade de tratamento periodontal adicional. Essas complicações afetam tanto a saúde bucal quanto a estética, prejudicando a satisfação do paciente e a durabilidade da reabilitação protética¹⁷.

A fratura da restauração ou do dente subjacente também é uma consequência comum em casos de desadaptação marginal. A presença de espaços ou irregularidades marginais aumenta a concentração de tensões na interface entre o dente e a restauração, favorecendo a ocorrência de fraturas, especialmente em dentes submetidos a forças mastigatórias intensas. Essa situação demanda intervenções adicionais, muitas vezes resultando em custos extras para o paciente e na perda de tecido dentário remanescente¹⁸.

Os avanços nas tecnologias digitais, como o uso de scanners intraorais e sistemas CAD/CAM, apresentam uma alternativa promissora para reduzir a ocorrência de desadaptação marginal¹¹.

Essas tecnologias permitem uma captura precisa da anatomia dentária, proporcionando uma adaptação mais exata e reduzindo a necessidade de ajustes subsequentes. A digitalização e o design assistido por computador (CAD) também facilitam a análise detalhada da adaptação antes da cimentação final, promovendo melhores resultados clínicos e aumentando a previsibilidade do tratamento¹².

Entretanto, o custo inicial dessas tecnologias e o treinamento necessário para sua

implementação ainda representam barreiras para muitas práticas clínicas. Profissionais que conseguem adotar esses sistemas relatam maior eficiência e precisão, resultando em menos complicações pós-operatórias e maior satisfação dos pacientes^{11,12}.

Quando viável, a incorporação dessas ferramentas na prática clínica pode proporcionar maior longevidade e estabilidade para as restaurações indiretas, além de permitir um atendimento de qualidade superior, promovendo a saúde bucal e a confiança dos pacientes nos tratamentos realizados^{11,6}.

3 METODOLOGIA

Para a coleta de dados, foi realizada uma revisão integrativa da literatura utilizando bases de dados acadêmicas reconhecidas, como PubMed, SciELO e Google Acadêmico, onde foram consultados periódicos especializados nas áreas de Odontologia e Periodontia. A pesquisa incluiu publicações entre 2010 e 2024, contemplando artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e capítulos de livro disponíveis em inglês, espanhol e português.

3.1 Estratégia de Busca

A estratégia de busca foi estruturada com os seguintes descritores e termos relacionados: “adaptação cervical”, “restaurações indiretas”, “próteses fixas”, “inlays”, “onlays” e “cimentação”. Esses termos foram combinados para identificar publicações relevantes ao tema, focando em estudos que examinam diretamente a adaptação cervical das restaurações indiretas.

3.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

Para garantir a qualidade e relevância dos dados coletados, foram definidos os seguintes critérios:

Critérios de Inclusão: Incluíram-se artigos completos que abordam especificamente a adaptação cervical de restaurações indiretas, detalhando métodos de avaliação da adaptação cervical. Estudos com análise metodológica e resultados claros sobre a adaptação marginal e cervical foram priorizados.

Critérios de Exclusão: Excluíram-se artigos indisponíveis em inglês, espanhol ou português, além de estudos que não abordam a adaptação cervical (por exemplo, que tratem apenas da adaptação oclusal ou de restaurações diretas) e estudos muito antigos, considerando-se apenas publicações a partir de 2010.

3.3 Extração e Análise dos Dados

Para análise e síntese dos dados, foi realizado o fichamento de informações relevantes, incluindo o tipo de restauração indireta, o material utilizado, o método de avaliação da adaptação cervical e os resultados apresentados. Esse processo permitiu a organização e comparação dos dados, proporcionando uma visão abrangente dos métodos e materiais que contribuem para a adaptação ideal em restaurações indiretas.

4 DISCUSSÃO

As restaurações indiretas desempenham um papel essencial na reabilitação oral, sendo reconhecidas por sua durabilidade, resistência e superioridade estética em comparação às restaurações diretas¹.

Por essas qualidades, são frequentemente escolhidas em casos que requerem soluções duradouras e esteticamente satisfatórias para o paciente. No entanto, o sucesso dessas restaurações depende fortemente da adaptação marginal, particularmente na região cervical, onde inadequações podem comprometer significativamente os resultados clínicos^{2, 3, 4}.

A adaptação cervical inadequada pode resultar em complicações como inflamação gengival, cárie secundária e falhas na restauração,

destacando a importância de técnicas adequadas de preparo dental e moldagem ^{4,20}.

Preparos irregulares ou inadequados frequentemente resultam em espaços que dificultam o ajuste preciso das restaurações, promovendo infiltração e comprometendo a longevidade dos tratamentos ^{3,2}.

Adicionalmente, a escolha de materiais de moldagem com alta estabilidade dimensional, como silicones por adição e poliésteres, é essencial para evitar distorções que possam afetar a adaptação final da restauração ⁴.

O processo laboratorial das restaurações indiretas também exerce um papel fundamental. Materiais como cerâmica e resinas compostas estão sujeitos a alterações dimensionais durante a polimerização, o que pode gerar desadaptação marginal ^{21,6}.

A técnica de cimentação é outro ponto crítico, pois a contração do cimento e sua espessura influenciam diretamente o ajuste marginal da restauração. A remoção inadequada do excesso de cimento pode expor as margens, causando descoloração e inflamação gengival, o que requer cuidados minuciosos durante o procedimento clínico para evitar esses problemas ²².

Do ponto de vista estético, próteses mal adaptadas prejudicam o resultado da restauração, resultando em desníveis no sorriso e inflamação visível, afetando a percepção e satisfação do paciente com o tratamento. A escolha de

materiais com superfícies mais lisas, como as cerâmicas, pode ajudar a minimizar o acúmulo de biofilme e, portanto, reduzir o risco de inflamação gengival e outras complicações ¹⁹.

Na prática clínica, diversos métodos de avaliação são utilizados para verificar a adaptação cervical das restaurações, incluindo a inspeção visual e a sondagem exploratória ao longo da interface dente/restauração ^{6,23}.

Embora sejam técnicas amplamente empregadas, a precisão desses métodos depende significativamente da experiência do profissional, o que pode limitar sua confiabilidade ²³.

Além disso, radiografias interproximais e periapicais são frequentemente utilizadas para detectar falhas marginais, no entanto, a sobreposição de estruturas reduz a precisão dessas imagens para avaliar a adaptação cervical de forma detalhada ^{24,25}.

Recentemente, o avanço das tecnologias digitais trouxe métodos mais precisos, como os scanners intraorais e sistemas CAD/CAM, que têm se mostrado eficazes na captura de detalhes marginais. Essas ferramentas digitais possibilitam moldagens mais precisas, reduzindo erros de adaptação e aumentando a previsibilidade dos resultados clínicos ^{11,12}.

5 CONCLUSÕES

Os fatores que impactam a adaptação marginal incluem o preparo dental, a técnica de moldagem, o tipo de material restaurador e o processo de cimentação. A escolha criteriosa de materiais, como cerâmicas e resinas compostas, e a utilização de técnicas modernas, como a impressão 3D e sistemas CAD/CAM, demonstram potencial para melhorar a precisão da adaptação.

A fim de evitar e diagnosticar esses problemas, é essencial o emprego das técnicas de avaliação como a inspeção visual, tátil e radiográficas além das tecnologias atuais como scanners intraorais e os sistemas CAD/CAM.

Portanto, é essencial que os profissionais de odontologia estejam atualizados sobre as melhores práticas e tecnologias disponíveis para garantir resultados estéticos e funcionais satisfatórios, promovendo a saúde bucal a longo prazo dos pacientes. A adoção de protocolos baseados em evidências e a contínua capacitação da equipe técnica são fundamentais para alcançar esses objetivos.

REFERÊNCIAS

1. Alves BDS, Júnior FGF, Silva JGC. Restauração indireta com princípios biomiméticos em molar inferior: relato de caso [trabalho de conclusão de curso]. Juazeiro: Centro Universitário UNIFTC; 2023.
2. Goyatá FR, Siqueira VV, Novaes IC, Arruda JAA, Barreiros ID, Júnior JBN, Lanza CRM, Moreno A. Alternative techniques of indirect composite resin restoration: clinical case reports. Arch Health Invest. 2018;7(7):274-80.
3. Lara MVZ, Mota JMLF, Vaz RR, Machado MP. Avaliação in vitro da adaptação marginal de restaurações indiretas de resinas compostas e cerâmica feldspática. RFO UPF. 2010;15(2):212-17.
4. Lin TM, Liu PR, Ramp LC, Essig ME, Givan DA, Pan YH. Fracture resistance and marginal discrepancy of porcelain laminate veneers influenced by preparation design and restorative material in vitro. J Dent. 2012;40(3):202-9.
5. Mota K, Oliveira R, Santos L, Costa M. A importância da adaptação marginal na durabilidade das próteses fixas. In: Anais da Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia 2017. Fortaleza (CE): DeVry Brasil - Damásio - Ibmec; 2019. Disponível em: <https://www.even.even3.com.br/anais/mpct2017/46514-A-IMPORTANCIA-DA-ADAPTACAO-MARGINA-N-DURABILIDADE-DAS-RP-FIXAS> . Acesso em: 24 de abril de 2024.
6. Rosa AL, Cardoso L, Marcolino L, Gonzaga CC. Métodos de avaliação da adaptação marginal e interna de coroas cerâmicas: uma revisão de literatura [trabalho de conclusão de curso]. Curitiba: Universidade Positivo; 2022.
7. Mesquita VT, Rodrigues RA, Dias AM, Machado CA, Batista AUD. Materiais e técnicas de

8. Kaisarly D, Gezawi ME. Polymerization shrinkage assessment of dental resin composites: a literature review. *Odontology*. 2016;104(3):257-70.
9. Cardoso JWT. Cimentos odontológicos convencionais e adesivos na cimentação de restaurações indiretas: uma revisão de literatura [trabalho de conclusão de curso]. Fortaleza: Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Ceará; 2020.
10. Mackenzie L, Banerji S, Bonsor, SJ, Parmar D. Indirect restorations: an update. *Dental Update*. 2023;50(5):331-42.
11. Rohym SM, Badra H, Nassar H. Comparative evaluation of marginal adaptation and fatigue resistance of endodontically treated premolars restored with direct and indirect coronal restorations: an in vitro study. *BMC Oral Health*. 2024;24(1):696-710.
12. Lins SA, Ishikiriyama A, Rizzante FAP, Furuse AY, Mondelli J, Ishikiriyama SK, Mondelli RFL. Use of restorative materials for direct and indirect restorations in posterior teeth by Brazilian dentist. *Rev Sul Bras Odontol*. 2014;11(3):238-44.
13. Rizzi V. Planeamento em Prótese Fixa: comparação de técnicas convencionais versus técnicas digitais [dissertação]. Porto: Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde; 2020.
14. Izza PN. Levantamento De Falhas Em Prótese Parcial Fixa: Acompanhamento De Um Ano [trabalho de conclusão de curso]. Araçatuba: Faculdade de Odontologia de Araçatuba; 2013.
15. Costa BC, Ramos MP, Pinho LCF. Principais falhas e complicações biológicas que comprometem a longevidade das próteses parciais fixas dentossuportadas. *Rev Cath*. 2020;2(1):1-11.
16. Alenezi A, Alkhudhayri O, Altowaijri F, Aloufi L, Alharbi F, Alrasheed M, Almutairi H, Alanazi A, Yehya M, Al Asmari D. Secondary caries in fixed dental prostheses: long-term clinical evaluation. *Clin Exp Dent Res*. 2023;9(1):249-57.
17. Patras M, Naka O, Doukoudakis A, Pissiotis A. Management of provisional restorations' deficiencies: a literature review. *J Esthet Restor Dent*. 2012;24(1):26-38.
18. Herrera MLP. Influência da oclusão na reabilitação oral fixa sobre dentes: uma revisão integrativa [dissertação]. Granda: Universidade Fernando Pessoa; 2021.
19. Brunetto JL, Campaner M, Jorge CF, Mazza LC, Bitencourt SB, Chiorlin AB, Shibayama R, Pesqueira AA. Reabilitação estética anterior associando prótese metalocerâmica e prótese fixa metal-free: relato de caso. *Arch Health Invest*. 2019;8(1):13-19.

20. Diegues MA, Marques E, Miyamoto PAR, Penteadó MM. Cerâmica x resina composta: O que utilizar. *Rev Unin.* 2017;51(1):87-94.
21. Atlas A, Isleem W, Bergler M, Fraiman HP, Walter R, Lawson ND. Factors Affecting the Marginal Fit of CAD-CAM Restorations and Concepts to Improve Outcomes. *Curr Oral Health Rep.* 2019;6(11):277-83.
22. Amesti-Garaizabal A, Agustín-Panadero R, Verdejo-Solá B, Fons-Font A, Fernández-Estevan L, Montiel-Company J, Solá-Ruiz MF. Fracture Resistance of Partial Indirect Restorations Made With CAD/CAM Technology. A Systematic Review and Meta-analysis. *J Clin Med.* 2019;8(11):19-32.
23. Bonfante G. Retentores, remoção em posição para soldagem e remontagem. In: Pegoraro LF, Valle AL, Araújo CRP, ed. *Prótese fixa. 2ª ed.* São Paulo: Artes Médicas; 2019. p. 219-52.
24. Paula VG, Oliveira Neto LA, Pegoraro LF. Prova da Infraestrutura soldagem e remontagem. In: Pegoraro LF, Rezende CE, Cunha CO, Stancari FH, Vidotti HA, Santos LA, ed. *Fundamentos de prótese fixa.* São Paulo: Artes Médicas; 2014. p. 117-32.
25. Costa DM, Oliveira Neto LA, Pegoraro LF. Exame clínico e complementares. In: Pegoraro LF, Rezende CE, Cunha CO, Stancari FH, Vidotti HA, Santos LA ed. *Fundamentos de prótese fixa.* São Paulo: Artes Médicas; 2014. p. 14-33.
26. Moura IG, Pasini M. O uso do scanner intraoral na odontologia: revisão de literatura

[Trabalho de conclusão de curso]. Rio Verde: Universidade de Rio Verde; 2020.